

УДК 008
ББК 71.07
Х78

Влияние цифровизации общества на процессы инкультурации

Хопияйнен Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент
Свинтеева Анна Александровна, студент
Югорский государственный университет (г. ХантыМансийск)

Аннотация. В данной статье раскрываются понятия инкультурации, социализации и цифровизации общества, рассматривается роль современных цифровых технологий и средств массовой информации в трансформационных процессах общества, в частности, их влияние на процесс инкультурации и культурную самоидентификацию человека – важных факторов социального взаимодействия.

Ключевые слова: инкультурация, глобализация, цифровизация, средства массовой информации, социальное взаимодействие.

The impact of society digitalization on enculturation

Annotation. The article touches upon the issues of enculturation, socialization and digitalization of society. The impact of the digitalization and the role of mass media in society digital transformation is examined, in particular, their influence on enculturation and cultural identity of a person as important factors of social interaction is revealed.

Keywords: enculturation, globalization, digitalization, mass media, social interaction.

Культура является неотъемлемой составляющей человеческой жизни. Она представляет собой «овеществленный продукт» устойчивой социальной коммуникации, стимулирующей, организующей и регулирующей совместную жизнедеятельность людей, вырабатывающий нормы этого социального взаимодействия и пропагандирующий их в различных интеллектуальных и образных формах» [5, с.22]. Взаимодействие человека с окружающим миром определяет важные социальные функции культуры, связанные с обеспечением социальной интеграции людей и регулированием их совместной жизнедеятельности благодаря установленным нормам социального взаимодействия. К процессам интеграции человека в общество, формирующим умение жить в обществе, более эффективно взаимодействовать с окружающим миром на протяжении всей жизни, относят социализацию и инкультурацию. Эти понятия настолько взаимосвязаны, что вопрос их разграничения продолжает носить дискуссионный характер в исследовательской литературе, однако в данной статье он не является предметом специального рассмотрения.

В самом общем смысле под социализацией понимают процесс освоения социальных ролей, вхождения в общество, который происходит на протяжении всей жизни человека. Процесс инкультурации, предполагающий усвоение норм конкретной (родной) культуры [1], способствует становлению человека полноправным членом данного этнокультурного общества. Он непосредственно связан с коммуникационными процессами, которые, во многом, определяются знанием участниками коммуникации специфических аспектов, моделей поведения и мировоззрения в определенной культурной среде. Умение применять такого рода информацию в процессе общения, устанавливая контакты и взаимодействуя с объ-

ектами окружающего (физического) мира, способствует пониманию, которое выступает важным результатом коммуникации.

Успешная адаптация, соответственно, предполагает полную интеграцию человека в общество, включающую социокультурный (интеграция в общество на основе приобретенных навыков, необходимых для взаимодействия с конкретной культурной средой) и психологический (чувство удовлетворенности и благополучия) аспекты, и активное участие в жизни данного социума как его полноправного члена.

История человечества свидетельствует об эволюции форм социального взаимодействия. Изменение социального контекста меняет форматы коммуникационных процессов, трансформирует способы взаимодействия между людьми, модели поведения, оказывает влияние на становление культурной идентичности человека. В частности, современные процессы коммуникации, обусловленные развитием цифровых технологий, характеризуются существенным расширением традиционных форм. Появление новых, присущими им признаками нелинейности и многоуровневости, предполагает удовлетворение потребности человека ввиду предоставления значительно большей свободы выбора и взаимодействия человека в окружающем мире [4, с.15]. Благодаря разнообразию форм транслирования информации, тиражирования материалов, скорости их создания и расширения спектра средств воздействия становятся возможными массовость и доступность.

Беспрецедентное влияние на людей таких средств массовой информации (СМИ), как телевидение, печатные издания, радио, Интернет вызвано тем, что в современных реалиях процесс инкультурации неуклонно повышает потребность человека в получении информации, новых знаний. Однако, наряду с функцией информирования, СМИ определяют систему ценностей и элементы культуры современного

общества, создают культурные установки, формируют нормы этики и морали. Следует заметить, что в поликультурном пространстве современности нормы и ценности формируются по-разному, в соответствии со спецификой конкретной культуры.

Значимость СМИ возрастает, поскольку для большинства людей средства массовой информации, как правило, являются компетентным и неоспоримым источником. В момент передачи информации может произойти изменение культурных установок, если данная информация вступает в противоречие со взглядами реципиента. Учитывая распространенные в современном обществе практики СМИ, такое изменение может произойти незаметно на подсознательном уровне реципиента [3]. Благодаря внедрению средствами массовой информации привлекательных для реципиента норм и идей, происходит замена устоявшихся норм на новые.

Влияние средств массовой информации на изменения в обществе значительно усилилось вследствие процесса цифровизации. Под цифровизацией понимается преобразование информации в цифровую форму [6]. Приведение информации в цифровую форму является ключевым аспектом улучшения качества жизни и появления новых возможностей. При этом медийная среда, которая превратила мир в глобальную информационную систему, оказывает небывалое влияние на мышление, культурные установки, в целом, на интеллект современного человека.

Цифровой формат информации имеет ряд преимуществ, таких как: расширение способов взаимодействия с информацией, упрощение доступа к ней, увеличение скорости работы и другие. А поскольку информация для человека является одним из важнейших ресурсов, цифровизация представляется актуальным направлением развития общества, оказывающим влияние на процессы становления культурной идентичности человека.

В условиях цифровизации возникает необходимость развития умений осуществлять коммуникацию как в обществе, так и в виртуальном пространстве сети Интернет. Интернет предоставляет человеку неограниченный доступ к информации, а, следовательно, является инструментом влияния на процесс самоидентификации человека. Людям свойственно придерживаться моделей поведения и культурных ценностей, присущих родной среде, в которой они выросли, получили воспитание и образование. Однако благодаря новым технологиям и средствам коммуникации появляется возможность общаться с представителями различных культур и народностей, познавать новые культуры, что, в свою очередь, может приводить к размыванию границ культурной

идентичности, формированию своего рода множественности идентичности.

В современном мире, с одной стороны, наблюдается тенденция к стиранию культурных границ вследствие влияния массовой культуры и глобализации (становление единого целостного мира путем интернационализации общественной, экономической и политической сфер общества) [2]. В данной связи следует отметить появление особой формы культурной идентификации человека, когда он осознает себя не как представителя отдельной культуры, а как представителя человеческой цивилизации. Этот процесс является неотъемлемой частью процесса создания единого культурного пространства. Цифровые технологии, облегчая доступ к информации, в значительной мере усиливают эти процессы. Через сеть Интернет человек получает доступ к большим потокам разнообразной информации, в том числе, касающейся социально-культурной сферы общества. Заимствование элементов иной культуры в родную культуру, может стать причиной изменения представления о картине мира человека, приводить к смене культурных установок и норм поведения.

С другой стороны, изменение природы современной коммуникации вызывает необходимость быстрой социальной и культурной адаптации, меняет ее фокус, влечет за собой трансформацию социокультурной идентичности. Результатом коммуникативных процессов становится появление понятия цифровой идентичности, для которой на первое место выходит необходимость привлечения и удержания внимания, а не понимание, характерное для доцифровой эпохи.

Таким образом, цифровизация вызывает не только изменения способов социального взаимодействия, под ее влиянием может происходить трансформация культурной идентичности. Изменения представлений о картине мира человека, смена культурных установок и норм поведения находят отражение в явлениях новой цифровой эпохи – экранная культура, цифровая культура, цифровая идентичность, которые требуют всестороннего изучения.

Вместе с тем, вызванные цифровизацией ассимилятивные процессы, влияющие на инкультурацию индивида, позволяют говорить о необходимости бережного отношения и сохранения культурной специфики, элементов, которые являются идентифицирующими для каждой культуры и выступают в роли уникальных аспектов культурной жизни нации. Необходимость этого также очевидна, как и тот факт, что, несмотря на стирание границ в виртуальном мире, реальный мир сохраняет и строго охраняет свои.

Литература:

1. Грушевицкая, Т. Г., Попков, В. Д., Садохин, А. П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов / Под ред. А.П. Садохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с.
2. Гуриева, С. Д. Проблемы межэтнических отношений в молодежной среде / С. Д. Гуриева // Казанский педагогический журнал. – 2008. – № 10. – С. 88-96.
3. Дубова, Ю. И. Воздействие СМИ на процесс инкультурации современном обществе / Ю. И. Дубова // Современная экономика: проблемы и решения. – 2010. – №9. – С. 65-73.
4. Информационная эпоха: новые парадигмы культуры и образования: монография / О. Н. Астафьева, Л. Б., Зубанова, Н. Б. Кириллова, Е. В. Никонорова, О. В. Шлыкова и др. ; отв. ред. Н. Б. Кириллова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 292 с.

5. Флиер, А.Я. Социальные функции культуры / А.Я. Флиер // Вестник МГУКИ 4(48). – 2012. – С. 19-25.
6. Халин, В. Г., Чернова, Г. В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски / В. Г. Халин, Г. В. Чернова // Управленческое консультирование. – 2018. – № 10. – С. 46-63.